

INTERKORELACIJE DIMENZIJA *KRATKOG INVENTARA SIMPTOMA (BSI)* KOD OSOBA SA PSIHOZAMA I POLNE RAZLIKE¹

UDK 616.89-008.42

Originalni naučni rad

Lidija Injac Stevović²
Tamara Radojičić³
Selman Repišti³
Branislava Čizmović⁴
Rajko Raičević⁵
Tanja Mijatović-Papić⁴
Danijela Miladinović⁴
Sandra Vlahović⁴
Damir Musić⁵
Stanislava Porobić⁴
Andrija Četković⁶
Nikolina Jovanović⁷

Sažetak

Cilj ove studije jeste ispitivanje interkorelacija devet dimenzija simptoma koji se procjenjuju Kratkim inventarom simptoma (BSI). Uzorak je činilo 122 osoba sa psihotičnim poremećajima, od kojih je 55% bilo ženskog, a 45% muškog pola. Rezultati, prije svega, ukazuju na zadovoljavajuću pouzdanost svih devet skala BSI-a. Takođe, sve dimenzije bile su u umjerenim do visokim i statistički značajnim međusobnim korelacijama. Svi koeficijenti korelacije bili su pozitivnog predznaka. Kada je riječ o polnim razlikama, statistički značajne razlike pokazale su se samo na dimenziji Somatizacije. Žene su izvještavale o većem intenzitetu ove vrste

¹ Rad je nastao u okviru projekta IMPULSE, koji je finansiran od strane Evropske komisije (Broj Ugovora o grantu: 779334)

² Autor za korespondenciju, Klinički centar Crne Gore i Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore, e-mail: injacl19@gmail.com

³ Klinički centar Crne Gore

⁴ Specijalna psihijatrijska bolnica u Kotoru

⁵ Dom zdravlja "Dr Nika Labović" u Beranama

⁶ Dom zdravlja Kotor

⁷ Queen Mary University of London

simptoma u protekloj sedmici u odnosu na muškarce. Kratki inventar simptoma pokazao se kao pouzdan instrument koji se može primjenjivati u Crnoj Gori pri procjeni psihotičnih simptoma. Pored toga, rezultati analize su pokazali da različiti neurotski i psihotični simptomi međusobno koreliraju, što znači da postoji izvjesno "preklapanje" između somatizacije, opsesivno-kompulsivnih simptoma, depresije, anksioznosti, hostilnosti, paranoidnih ideacija i psihoticizma kod osoba sa psihozama.

Ključne riječi: klinička procjena, Kratki inventar simptoma (BSI), psihotični poremećaji, polne razlike.

UVOD

Psihoza predstavlja koncept širokog spektra mentalnih poremećaja. Psihički poremećaji koji potpadaju pod ovu kategoriju prije svega se odlikuju prisustvom halucinacija, deluzija (sumanutosti) i poremećaja mišljenja (Gaebel i Zielasek, 2015). Mogu ih pratiti problemi u domenu psihomotornih i kognitivnih funkcija, kao i pri doživljavanju i ekspresiji emocija (Arciniegas, 2015). Za razliku od neurotskih poremećaja, ovdje je narušen test realiteta (stvarnost se iskrivljuje ili se kreira alternativna stvarnost), a mišljenje, govor i ponašanje mogu biti dezorganizovani, konfuzni i inkohherentni.

U ovoj situaciji, klinička procjena, bilo psihološke ili psihijatrijske prirode, može biti izazov kako za kliničare, tako i za istraživače u oblasti psihopatologije. Procjena najčešće obuhvata intervju (strukturiranog, polustrukturiranog ili nestrukturiranog tipa), opservaciju ponašanja pacijenata, te primjenu psiholoških instrumenata (testovi, inventari, skale procjene, ček-liste...). McAllister-Williams, Cousins i Lunn (2016) naglašavaju da je za adekvatnu kliničku procjenu u psihijatriji potrebno uzeti u obzir ne samo očigledne znake mentalne bolesti, već i stanje fizičkog zdravlja pacijenata, detaljnu procjenu njihovih kognitivnih funkcija, rezultate tehnika neuromapiranja, kao i objektivne procjene ozbiljnosti simptoma.

U ovom radu bavićemo se jednim od instrumenata koji služi za samoprocjenu postojanja i ozbiljnosti različitih simptoma koji bi mogli imati klinički značaj u procjeni mentalnog i socijalnog funkcionisanja osoba sa psihozama. Riječ je o *Kratkom inventaru simptoma* (eng. *Brief Symptom Inventory – BSI*, Derogatis, 1975) nastalom od revidirane verzije *Ček-liste simptoma* koja sadrži 90 ajtema (SCL-90-R, Derogatis, Lipman i Covi, 1973; Derogatis, 1977).

Kratkim inventarom simptoma procjenjuje se prisutnost i intenzitet 53 simptoma. Latentnu strukturu ovog instrumenta čini devet dimenzija, koje su identične onima iz SCL-90-R-a. Dimenzije, odnosno skale samoprocjene u okviru ovog instrumenta su: Somatizacija, Opsesivnost-kompulsivnost, Interpersonalna osjetljivost, Depresija, Anksioznost, Hostilnost, Fobična anksioznost, Paranooidna ideacija i Psihoticizam (Derogatis, 1993). Svakom simptomu pridružena je petostepena skala, pri čemu brojevi znače sljedeće (kao odgovor na pitanje: "Koliko Vas je simptom X uznemiravao protekle sedmice, uključujući i današnji dan?"): 0 – "nimalo", 1 – "malo", 2 – "umjereno", 3 – "prilično" i 4 – "mnogo".

Postoji i kraća verzija BSI-a, koja obuhvata 18 simptoma/ajtema (*BSI-18*, Derogatis, 2001) grupisanih u sljedeće tri skale: Somatizacija, Depresija i Anksioznost, pri čemu svaka od njih sadrži jednak broj ajtema.

BSI se pokazao kao pouzdan i valjan instrument za svrhe procjene i istraživanja u različitim kulturama i na različitim uzorcima: osobe iz opšte populacije u Italiji (Adawi i sar., 2019); osobe iz opšte populacije u Grčkoj (Loutsiou-Ladd, Panayiotou i Kokkinos, 2008); osobe koje su se oporavile od depresije u Iranu (Mohammadkhani, Dobson, Amiri i Ghafari, 2010); studenti u Španiji (Pereda, Forns, i Peró, 2007) i ambulantni pacijenti u Velikoj Britaniji (Ryan, 2008).

Cilj istraživanja bio je da na uzorku osoba oboljelih od psihotičnih poremećaja ispitamo međusobnu povezanost devet dimenzija BSI-a, kao i polne razlike. U skladu sa ciljem, postavljene su sljedeće hipoteze:

1. Dimenzije Kratkog inventara simptoma su međusobno u pozitivnim i statistički značajnim korelacijama.
2. Ne postoje statistički značajne polne razlike na dimenzijama BSI-a u uzorku oboljelih od psihotičnih poremećaja.

METODE

Uzorak

Uzorak je bio prigodnog tipa, a u istraživanju su učestvovala 122 osobe, od kojih su 67 (55%) bile žene, a 55 (45%) muškarci. Ispitanici su imali dijagnozu iz spektra F20-F29 (Shizofrenija, shizotipski i sumanutni poremećaji), te F31 (bipolarni afektivni poremećaj).

Instrumenti

Kao što je već spomenuto, u istraživanju je korišten *Kratki inventar simptoma* (BSI, Derogatis, 1975). Dimenzija, odnosno skala Somatizacije mjeri se sa sedam ajtema: 2, 7, 23, 29, 30, 33 i 37. Dimenzija Opsesivnosti-kompulsivnosti mjeri se sa šest ajtema: 5, 15, 26, 27, 32 i 36. Interpersonalna osjetljivost mjeri se sa četiri ajtema: 20, 21, 22. i 42. Depresija se mjeri sa šest ajtema: 9, 16, 17, 18, 35 i 50. Anksioznost se mjeri sa šest ajtema: 1, 12, 19, 38, 45 i 49. Dimenzija Hostilnosti se mjeri sa pet ajtema: 6, 13, 40, 41 i 46. Fobična anksioznost se mjeri sa pet ajtema: 8, 28, 31, 43 i 47. Dimenzija Paranoidne ideacije se mjeri sa pet ajtema: 4, 10, 24, 48 i 51. Posljednja dimenzija – Psihoticizam se mjeri sa sljedećih pet ajtema: 3, 14, 34, 44 i 53. Ajtemi: 11, 25, 39 i 52. ne pripadaju nijednoj skali, već služe da kliničar ili istraživač dobije još neke relevantne informacije od pacijenta/ispitanika u vezi sa njegovim psihičkim stanjem (npr. ajtem 11 glasi "Slab apetit").

Kako navodi Derogatis (1993), instrument ima zadovoljavajuću konvergentnu valjanost i pouzdanost tipa interne konzistencije. U našoj studiji, svi Cronbach alfa koeficijenti, kao indikatori interne konzistencije, bili su zadovoljavajući: $\alpha = .862$ (Somatizacija), $\alpha = .836$ (Opsesivnost-kompulsivnost), $\alpha = .724$ (Interpersonalna osjetljivost), $\alpha = .819$ (Depresija), $\alpha = .850$ (Anksioznost), $\alpha = .739$ (Hostilnost), $\alpha = .775$ (Fobična anksioznost), $\alpha = .783$ (Paranoidna ideacija) i $\alpha = .641$ (Psihoticizam). Ipak, treba napomenuti da posljednja subskala/dimenzija ima pouzdanost manju od $\alpha = .7$. Ova vrijednost, po pravilu, predstavlja donju prihvatljivu granicu pouzdanosti (npr. Nunnally, 1978). Međutim, drugi autori (npr. Hair, Anderson, Tatham i Black, 1998) navode da je prihvatljiva donja granica $\alpha = .55$.

Postupak

Dva istraživača (koautori ovog članka S.R. i T.R.) primijenila su BSI kako bi procijenili postojanje i ozbiljnost različitih simptoma kod osoba sa psihozom. Istraživanje je provedeno februara i marta 2019. godine u Kliničkom centru Crne Gore u Podgorici, Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici Dobrota u Kotoru, Domu zdravlja u Kotoru i Domu zdravlja "Dr Nika Labović" u Beranama. Studija je odobrena od strane etičkih komiteta ovih ustanova. Dijagnoze ispitanika bile su postavljene u skladu sa kriterijumima Međunarodne klasifikacije bolesti - deseta revizija (ICD 10).

Kako bi se osiguralo da ispitanici daju procjenu svakog od simptoma, istraživači su im čitali ajteme BSI-a i upisivali njihove procjene. Sa svakim ispitanikom je, stoga, provedena individualna procjena.

Procjene su unesene u RedCap što je skraćenica od eng. *Research Electronic Data Capture*. RedCap platforma omogućava unos, čuvanje i eksportovanje podataka. Nakon toga, formirana je baza podataka u *SPSS 16.0 for Win*. Izračunate su deskriptivne statističke vrijednosti (minimalni i maksimalni rezultati, aritmetičke sredine i standardne devijacije). Od postupaka inferencijalne statistike, korištena je korelacijska analiza i *t*-test za nezavisne uzorke.

REZULTATI

Prvo ćemo prikazati deskriptivne statističke vrijednosti devet dimenzija/skala *Kratkog inventara simptoma* (tabela 1), potom njihove interkorelacije (tabela 2), a na kraju rezultate *t*-testa za ispitivanje polnih razlika (tabela 3). Rezultati po ispitaniku nisu bili sumativni, već smo računali aritmetičke sredine njihovih procjena simptoma po svakoj dimenziji. Za to smo se odlučili kako bi se rezultati na različitim dimenzijama/skalama mogli međusobno uporediti (u suprotnom, međusobna komparacija bila bi otežana jer ne sadrže sve skale isti broj ajtema).

Tabela 1

Deskriptivne statističke vrijednosti dimenzija BSI-a

Dimenzije/skale BSI-a	Min	Max	M	SD
Somatizacija	0	4	1.13	1.05
Opsesivnost-kompulsivnost	0	4	1.32	1.07
Interpersonalna osjetljivost	0	4	1.18	1.03
Depresija	0	4	1.23	1.01
Anksioznost	0	4	1.20	1.05
Hostilnost	0	4	0.72	0.81
Fobična anksioznost	0	4	0.97	0.96
Paranoidna ideacija	0	4	1.54	1.08
Psihoticizam	0	4	1.09	0.91

Kao što možemo primijetiti, u tabeli 1, dobijeni raspon poklopio se sa teorijskim u slučaju svih skala BSI-a. Ovo znači da je makar jedan ispitanik iz našeg uzorka procijenio svoje simptome sa minimalnom mogućom ocjenom 0, odnosno maksimalnom mogućom ocjenom 4. Prosječni

rezultati ispitanika na svim skalama bili su ispod njihovog teorijskog prosjeka (koji je u slučaju svih skala 2, jer je njihov raspon, kao što je već navedeno, od 0 do 4). Kao tri najzastupljenije grupe simptoma, izdvojile su se paranoidna ideacija ($M = 1.54$), opsesije i kompulsije ($M = 1.32$), te depresivna simptomatologija ($M = 1.23$). S druge strane, tri najslabije izražene grupe simptoma bile su: hostilnost ($M = 0.72$), anksioznost fobičnog tipa ($M = 0.97$) i psihoticizam ($M = 1.09$).

Tabela 2

Interkorelacije dimenzija BSI-a

	OK	IS	DEP	ANK	HOS	FANK	PI	PSI
SOM	.685	.636	.733	.727	.635	.718	.637	.630
OK		.634	.739	.757	.632	.763	.536	.739
IS			.714	.663	.649	.697	.718	.736
DEP				.737	.651	.718	.628	.774
ANK					.632	.819	.578	.682
HOS						.642	.571	.695
FANK							.562	.676
PI								.684

Legenda: SOM – Somatizacija, OK – Opsesivnost-kompulsivnost, IS – Interpersonalna osjetljivost, DEP – Depresija, ANK – Anksioznost, HOS – Hostilnost, FANK – Fobična anksioznost, PI – Paranoidna ideacija, PSI – Psihoticizam

Napomena: svi koeficijenti korelacije su statistički značajni na nivou .001

Na osnovu rezultata prikazanih u tabeli 2 jasno je da su svi koeficijenti korelacije bili pozitivni, umjereni do visoki i statistički značajni (u svim slučajevima: $p < .001$). Očekivano, najviša korelacija dobijena je između anksioznosti u širem smislu i fobične anksioznosti ($r = .819$, $p < .001$). Naime, ove dvije grupe simptoma su i konceptualno najslabije. Najniža korelacija utvrđena je između simptoma opsesivno-kompulsivne prirode i paranoidne ideacije ($r = .536$, $p < .001$).

Tabela 3

Polne razlike na dimenzijama BSI-a

Dimenzije/skale BSI-a	Pol	M	SD	t	p
Somatizacija	Ženski	1.32	1.00	2.196	.030
	Muški	0.90	1.07		

Opsesivnost-kompulsivnost	Ženski	1.43	1.05	1.286	.201
	Muški	1.18	1.08		
Interpersonalna osjetljivost	Ženski	1.23	1.01	0.510	.611
	Muški	1.13	1.05		
Depresija	Ženski	1.29	1.01	0.660	.510
	Muški	1.17	1.02		
Anksioznost	Ženski	1.26	0.99	0.774	.458
	Muški	1.12	1.12		
Hostilnost	Ženski	0.76	0.76	0.677	.500
	Muški	0.66	0.86		
Fobična anksioznost	Ženski	1.04	0.93	0.902	.369
	Muški	0.89	1.00		
Paranoidna ideacija	Ženski	1.60	1.14	0.698	.486
	Muški	1.47	1.01		
Psihoticizam	Ženski	1.07	0.89	-0.141	.888
	Muški	1.10	0.95		

U svim slučajevima, osim Somatizacije, kao što je prikazano u tabeli 3, rezultati provedene analize su pokazali da polne razlike nisu statistički značajne. Kada je riječ o somatizaciji, žene su statistički značajno više izvještavale o ovakvoj vrsti problema ($t = 2.196$, $p < .05$). Aritmetička sredina njihovih procjena iznosila je $M = 1.32$, a procjena muškaraca $M = 0.90$.

DISKUSIJA

Ovim istraživanjem utvrđeno je da psihopatološkim profilom osoba oboljelih od psihotičnih poremećaja dominiraju paranoidna ideacija (npr. osjećaj da su drugi krivi za njihove probleme i nevolje, da ih prate, govore o njima iza njihovih leđa, gledaju ih ili ih žele iskoristiti). Potom, slijede simptomi koji upućuju na opsesivne misli i prisilne radnje (npr. potreba da provjeravaju dva ili više puta ono što rade). Nije rijetka ni depresija (osjećaj tuge, rezigniranosti i beznadežnosti). Nizak stepen hostilnosti o kome su izvijestili ispitanici mogao bi se objasniti sklonošću ka socijalno-poželjnim odgovorima (odnosno, upravljanju utiscima o sebi), ali i činjenicom da su ispitanici bili ambulanti pacijenti u stabilnoj remisiji.

Statistički značajne interkorelacije svih dimenzija Kratkog inventara simptoma upućuju na postojanje multiple psihopatologije kod osoba sa psihozama. Ovaj rezultat u skladu je sa onim

koji su dobile Pereda, Forns i Peró (2007) na uzorku studenata (dakle, uzorku mentalno zdravih osoba) u Španiji. Sličan rezultat dobili su i Loutsiou-Ladd, Panayioto i Kokkinos (2008), na uzorku od 818 ispitanika u Grčkoj, kao i Adawi i saradnici (2019) koji su validirali BSI u Italiji.

Nadalje, ne samo da su psihotični simptomi bili u međusobnim korelacijama, već je utvrđena i njihova povezanost sa simptomatologijom iz domena neurotskih poremećaja (anksioznošću, opsesivno-kompulsivnim simptomima, somatizacijama i depresijom). Na primjer, korelacija između Paranoidne ideacije i Somatizacije bila je $r = .637$ ($p < .001$). Ova dva nozološka entiteta dijele 40.58% varijanse. Drugi primjer je korelacija između Psihoticizma i Depresije ($r = .774$, $p < .001$), koja upućuje na čak 59.91% zajedničke varijanse. Dakle, prva hipoteza je potvrđena.

Polne razlike su, kako je već navedeno, bile statistički značajne samo u slučaju Somatizacije. Rezultati, dakle, pokazuju da su se žene više žalile na tjelesne senzacije i probleme u odnosu na muškarce. Loutsiou-Ladd, Panayioto i Kokkinos (2008) su dobili drugačiji rezultat: u njihovoj studiji su sve razlike bile statistički značajne u korist žena. Treba napomenuti da su ovi autori proveli svoju studiju na uzorku iz opšte populacije. Suprotno, Mohammadkhani, Dobson, Amiri i Ghafari (2010), koji su proveli istraživanje sa osobama koje boluju od depresije u Iranu, nisu dobili nijednu statistički značajnu razliku s obzirom na pol. Instrument je validiran u Velikoj Britaniji na uzorku ambulantnih pacijenata (Ryan, 2007), gdje rezultati takođe nisu pokazali statistički značajne polne razlike.

Očekivali smo da žene izvještavaju i o većem nivou depresivnosti, anksioznosti i fobične anksioznosti (pozivajući se npr. na studiju koju su proveli Apostolo, Figueiredo, Mendes i Rodrigues 2011. godine, kao na studiju Leacha, Christensena, Mackinnona, Windsora i Butterwortha iz 2008. godine). One, u prosjeku, jesu više izvještavale o depresivnim stanjima. Aritmetička sredina procjena koje su dale žene bila je $M = 1.29$, a dok kod muškaraca ona iznosi $M = 1.17$. Međutim, ova razlika između polova nije bila dovoljna da bi se proglasila statistički značajnom ($t = 0.660$, $p > .05$). Sličan rezultat dobijen je za dimenziju anksioznosti (žene: $M = 1.26$ vs. muškarci: $M = 1.12$; $t = 0.774$, $p > .05$), kao i za dimenziju fobične anksioznosti (žene: $M = 1.04$ vs. muškarci: $M = 0.89$, $t = 0.902$, $p > .05$). Statistički neznačajan rezultat možemo objasniti eventualnom sklonošću žena u Crnoj Gori da anksioznost i depresivnost više manifestuju kroz somatske simptome, što može biti objašnjeno specifičnim kulturološkim faktorima. Stoga je druga hipoteza većinom potvrđena.

Osnovni nedostatak ove studije jeste to što je zasnovana na podacima sa mjera samoprocjene. Stoga se treba pomenuti mogućnost iskrivljavanja odgovora usljed uljepšavanja slike o sebi. Drugi nedostatak je prigodan uzorak osoba oboljelih od psihotičnih poremećaja.

Preporuke za buduća istraživanja odnosile bi se na ispitivanje dobnih razlika na dimenzijama BSI-a, te razlika u pogledu socioekonomskog statusa, dijagnostičkih kategorija, broja hospitalizacija, bračnog statusa i dužine trajanja bolesti.

ZAKLJUČAK

U ovoj studiji ispitane su interkorelacije dimenzija Kratkog inventara simptoma i polne razlike na uzorku osoba oboljelih od psihotičnih poremećaja. Na osnovu postavljenih hipoteza i provedenih statističkih analiza, dobili smo sljedeće zaključke:

- 1) Sve dimenzije BSI-a su u pozitivnim, umjerenim do visokim i statistički značajnim interkorelacijama.
- 2) Žene su statistički značajno više izvještavale o simptomima iz domena somatizacije u odnosu na muškarce. Polne razlike na svim ostalim dimenzijama nisu bile statistički značajne.

Napomena

Za prevod *Kratkog inventara simptoma* (BSI) može se kontaktirati autor za korespondenciju (prof. dr Lidija Injac Stevović).

Literatura

Adawi, M., Zerbetto, R., Re, T., Bisharat, B., Mahamid, M., Amital, H., Del Puente, G. i Bragazzi, N. (2019). Psychometric properties of the Brief Symptom Inventory in nomophobic subjects: insights from preliminary confirmatory factor, exploratory factor, and clustering analyses in a sample of healthy Italian volunteers. *Psychology Research and Behavior Management*, 12, 145-154.

Apostolo, J., Figueiredo, M., Mendesi, A. i Rodrigues, M. (2011). Depression, anxiety and stress in primary health care users. *Revista Latino-Americana de Enfermagem (RLAE)*, 19, 348-353.

Arciniegas, D. (2015). Psychosis. *Continuum (Minneapolis, Minn)*, 21, 715-736.

- Derogatis, L. (2001). *Brief Symptom Inventory (BSI)-18. Administration, scoring and procedures manual*. Minneapolis: NCS Pearson, Inc.
- Derogatis, L. R. (1993). *BSI Brief Symptom Inventory: Administration, scoring, and procedures manual* (3. izd.). Minneapolis: National Computer Systems.
- Derogatis, L. R. (1977). *SCL-90-R, Administration, scoring and procedures manual I for the revised version*. Baltimore: Johns Hopkins School of Medicine.
- Derogatis, L. R. (1975). *Brief Symptom Inventory*. Baltimore, MD: Clinical Psychometric Research.
- Derogatis L., Lipman R. i Covi L. (1973). SCL-90: an outpatient psychiatric rating scale - preliminary report. *Psychopharmacology Bulletin*, 9, 13-28.
- Gaebel, W. i Zielasek, J. (2015). Focus on psychosis. *Dialogues in Clinical Neuroscience*, 17, 9-18.
- Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. L. (1998). *Multivariate data analysis*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Leach, L., Christensen, H., Mackinnon, A., Windsor, T. i Butterworth, P. (2008). Gender differences in depression and anxiety across the adult lifespan: the role of psychosocial mediators. *Social Psychiatry*, 43, 983-998.
- Loutsiou-Ladd, A., Panayiotou, G. i Kokkinos, C. (2008). A review of the factorial structure of the Brief Symptom Inventory (BSI): Greek evidence. *International Journal of Testing*, 8, 90-110.
- McAllister-Williams, R., Cousins, D. i Lunn, B. (2016). Clinical assessment and investigation in psychiatry. *Medicine Journal*, 44, 630-637.
- Mohammadkhani, P., Dobson, K., Amiri, M. i Ghafari, F. (2010). Psychometric properties of the Brief Symptom Inventory in a sample of recovered Iranian depressed patients. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 10, 541-551.
- Nunnally, J. C. (1978). *Psychometric theory* (2. izd.). New York: McGraw-Hill.

Pereda, N., Forns, M. i Peró, M. (2007). Dimensional structure of the Brief Symptom Inventory with Spanish college students. *Psicothema*, 19, 634-639.

Ryan, C. (2007). British outpatient norms for the Brief Symptom Inventory. *Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice*, 80, 183-191.

INTERCORRELATIONS AMONG THE DIMENSIONS OF THE *BRIEF SYMPTOM INVENTORY* (BSI) IN PEOPLE WITH PSYCHOSIS AND GENDER DIFFERENCES

Abstract

The aim of this study was to investigate the intercorrelations of nine dimensions of symptoms assessed by the Brief Symptom Inventory (BSI). The sample consisted of 122 people with psychotic disorders, 55% of which were females and 45% were males. First of all, the results indicated the satisfactory reliability of all nine BSI scales. Also, all these dimensions correlated positively and significantly to each other, where coefficients indicated moderate to strong relationships. When it comes to gender differences, statistically significant differences were obtained only for Somatization. Women reported higher intensity of this type of symptoms over the past week in comparison to men. A short inventory of symptoms, therefore, proved to be a reliable instrument that can be used in Montenegro during the assessment of psychotic symptoms. In addition, different neurotic and psychotic symptoms have been correlated with each other; hence, there is a certain "overlap" between somatization, obsessive-compulsive symptoms, depression, anxiety, hostility, paranoid ideation, and psychoticism in persons with psychotic disorders.

Keywords: clinical assessment, Brief Symptom Inventory (BSI), psychotic disorders, gender differences.